

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Гульзар Китайбекова
Студент Университет
инновационных технологий

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы и экономические аспекты применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в системе образования. Раскрывается роль ИИ в повышении эффективности учебного процесса, персонализации обучения и автоматизации педагогической деятельности. Представлены основные направления использования ИИ. Зависимость общего экономического эффекта от правильной реализации и баланса между затратами и выгодами, а также от долгосрочной стратегии интеграции ИИ в образовательную систему.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, цифровизация, иммерсивные образовательные технологии

Annotation. The article discusses the prospects of applying artificial intelligence (AI) technologies in the education system. The role of AI in enhancing the efficiency of the learning process, personalizing education, and automating pedagogical activities is highlighted. The main areas of AI usage are presented. The dependence of the overall economic effect on the correct implementation and balance between costs and benefits, as well as on the long-term strategy for integrating AI into the education system.

Keywords: digital economy, innovation, digitalization, immersive educational technologies .

Изучение цифровых технологий и, в частности, искусственного интеллекта перестало быть особенностью исключительно IT-направлений, а стало важным и для сферы образования в целом. Снижение затрат, таких как, автоматизация административных процессов, оценки знаний, создания

учебных материалов и индивидуальных программ обучения позволяет снизить расходы на персонал и инфраструктуру.

Повышение эффективности обучения: ИИ помогает персонализировать обучение, что способствует более быстрому и качественному усвоению знаний, сокращая время и ресурсы, затрачиваемые на обучение. Сегодня нейросети помогают студентам разных специальностей быстрее выполнять задания, а преподавателям - эффективнее вести занятия [1]. Таким образом, применение ИИ становится важным инструментом для улучшения качества образования и адаптации учебного процесса к требованиям современности. Доступность образования: использование ИИ-технологий расширяет возможности получения образования для удаленных и социально неохваченных групп, снижая географические и финансовые барьеры.

Инвестиции и развитие рынка: внедрение ИИ стимулирует развитие новых технологий, создание рабочих мест в сфере EdTech, а также привлечение инвестиций в образовательный сектор.[2]

Основные направления внедрения искусственного интеллекта в образование включают следующие области:

Персонализация обучения - создание адаптивных образовательных программ, которые подстраиваются под индивидуальные потребности и уровень знаний каждого студента, что повышает эффективность обучения.

Автоматизация оценки и контроля знаний - использование ИИ для автоматической проверки тестов, эссе и выполнения заданий, что сокращает временные затраты преподавателей и обеспечивает объективность оценки.

Разработка интеллектуальных учебных платформ и виртуальных ассистентов - создание чат-ботов и систем поддержки студентов, отвечающих на вопросы и помогающих в учебном процессе в режиме реального времени[3]

Аналитика данных и прогнозирование успешности студентов - применение аналитических инструментов для отслеживания прогресса учащихся, выявления рисков отсева и разработки индивидуальных планов поддержки. Интерактивные и иммерсивные образовательные технологии -

внедрение виртуальной и дополненной реальности, симуляторов и игровых элементов для повышения мотивации и практических навыков.

Разработка новых методов и форм обучения- использование ИИ для создания гибких форм обучения, онлайн-курсов и дистанционных программ с высоким уровнем интерактивности и адаптивности.

ИИ способен анализировать индивидуальные навыки, формировать личные профили и отслеживать успеваемость учащихся школ и университетов. Это помогает учителям и преподавателям поддерживать мотивацию учеников и студентов и делать занятия более эффективными.

Также ИИ работает как учебный ассистент, подбирая материалы с учётом конкретной темы, уровня подготовки и личных особенностей каждого ученика или студента.

В традиционном образовании субъективность, то есть влияние человеческого фактора, часто осложняет справедливое оценивание. ИИ способен объективно анализировать работы учеников, что особенно удобно в больших группах, где преподавателю сложно уделить внимание каждому студенту. К ним можно отнести:

Автоматическая оценка знаний. Системы ИИ всё чаще используются для проверки письменных работ, распознавания речи и анализа смыслового содержания ответов. Так, в некоторых экзаменационных и тестовых системах США используются алгоритмы для выявления мошенничества (cheating) во время удалённых тестов - анализ видео, поведения, сетевого трафика и т. д. Платформы обучения собирают большие массивы данных о поведении учащихся (время на задания, количество ошибок, последовательность прохождения), и на базе этого строят прогнозы -например, вероятность отчисления или слабой успеваемости, чтобы вовремя вмешаться

Виртуальные ассистенты и чат-боты. Они помогают учащимся в навигации по учебным курсам, предоставляют справочную информацию и даже проводят консультации. Примером являются образовательные чат-боты

на основе языковых моделей вроде ChatGPT, Bing Copilot, Google Gemini, HIVA (Holographic Intellectual Voice Assistant) и др.[4]

Но вместе с тем современные требования и влияние цифровизации имеет место быть и отрицательным моментам в финансово-экономических аспектах использования искусственного интеллекта в системе образования. Это связано с рисками и затратами на внедрение:

-начальные инвестиции в разработку и внедрение ИИ-систем могут быть значительными,

- требуют затрат на обучение педагогов и техническое обслуживание.

Также затрагивает этические и социальные издержки:

-возможное увеличение социального неравенства из-за различий в доступе к передовым технологиям

- риски утраты рабочих мест педагогов.

Литература:

1. Юлдашева М. М. Тенденции развития преподавательской деятельности в современном вузе . Закон. Право. Государство. — 2021. — № 1(29). — С. 40–42.
2. Как Duolingo использует ИИ для ускорения создания уроков [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://blog.duolingo.com/large-language-model-duolingo-lessons/>
3. Каким будет класс в будущем? Опыт Китая в использовании ИИ в образовании [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.nesta.org.uk/report/the-future-of-the-classroom/ai-applications-chinese-education>
4. HIVA: Holographic Intellectual Voice Assistant [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2307.05501> (дата обращения: 01.10.2025).
5. The Future of the Classroom? China's experience of AI in education [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://www.nesta.org.uk/report/the-future-of-the-classroom/ai-applications-chinese-education> (дата обращения: 01.10.2025).